

**КЛИПОВОЕ МЫШЛЕНИЕ – НОВЫЙ ЭТАП В РАЗВИТИИ
МЫШЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ УЧАЩИХСЯ**

**CLIP THINKING IS A NEW STAGE IN THE DEVELOPMENT OF
THINKING OF MODERN STUDENTS**

КОЛОБАЕВ ВИКТОР КОНСТАНТИНОВИЧ,

*кандидат филологических наук, доцент,
Северо-западный государственный медицинский университет
им. И.И. Мечникова.*

СИНИЦЫНА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА,

*старший преподаватель,
Северо-западный государственный медицинский университет
им. И.И. Мечникова.*

KOLOBAEV VICTOR KONSTANTINOVICH,

*PhD in philology, associate professor,
North-Western State Medical University
named after I.I. Mechnikov.*

SINITSYNA TATIANA ANATOLIEVNA,

*senior teacher,
North-Western State Medical University
named after I.I. Mechnikov.*

В статье рассматриваются особенности мышления молодого поколения – школьников и студентов – получившее название «клиповое мышление» и его влияние на процесс обучения. Авторы указывают предпосылки и условия, способствующие возникновению подобного явления. В статье сравнивается традиционное понятийно-логическое и клиповое мышление, отмечаются как положительные, так и отрицательные особенности последнего. Отмечается влияние клипового мышления на восприятие и обучение студентов. Высказывается необходимость корректировки существующих методов обучения в соответствии с меняющимся типом мышления, а также создания новых подходов предъявления учебного материала для его более эффективного усвоения.

The article deals with the peculiarities of young generation thinking, both schoolchildren and students, which is now called “clip thinking, and its influence on education. The authors describe prerequisites and conditions which provided the appearance of this phenomenon. The article compares traditional conceptual and logical thinking and clip thinking, considers positive and negative features of the latter. The authors point out the influence of clip thinking on perception and education of students. The necessity of updating the existing methods of teaching according to the new type of thinking and development of new methods for the presentation of education material for its more effective assimilation is stressed.

Ключевые слова: *клиповое мышление, понятийное мышление, восприятие, мультизадачность, информационные технологии, методика обучения.*

Key words: *clip thinking, conceptual thinking, perception, multitasking, information technologies, methods of teaching*

Современное поколение молодых людей все меньше воспринимает информацию путем чтения и всё больше получают ее с помощью визуальных образов. Люди, читающие книги, любой текст достаточно большого объема, имеющий линейную структуру, обладают понятийно-логическим мышлением, способны углубляться в информацию, находить и выделять существенные признаки в изучаемой предметной области, анализировать полученную информацию и делать выводы, устанавливать логические связи между описываемыми явлениями или событиями. Новое поколение молодых людей, иногда называемое поколением «Z» или «людьми экрана», обладает развитым визуальным, быстрым, но поверхностным мышлением, получившим название «клиповое мышление». Они характеризуются языковым минимализмом и речевой бедностью, рассеянностью и гиперактивностью, дефицитом внимания. У них конкретное мышление преобладает над абстрактным.

В таблице 1 представлено сравнение двух типов мышления – понятийно-логического (Люди книги) и клипового (Люди экрана) и различия между ними.

Таблица 1. Сравнение понятийно-логического и клипового мышления.

Понятийно-логическое мышление	Клиповое мышление
Понятийное мышление – медленное, но глубокое	Клиповое мышление – быстрое, но поверхностное
Способность находить и выделять существенные признаки	Языковой минимализм, речевая бедность
Способность углубляться в информацию	Визуальность мышления
Способность к анализу и синтезу	Рассеянность, гиперактивность, дефицит внимания
Развитое критическое мышление	Преобладание конкретного мышления над абстрактным

В настоящее время происходит постепенная замена «Человека читающего» на «Человека смотрящего, воспринимающего образы».

Повышение роли знаний, информации и информационных технологий привело к новому этапу развития современного общества. Информационные технологии все шире проникают во все сферы деятельности человека, в частности в систему образования. Глобальное информационное пространство способствует эффективному взаимодействию людей, удовлетворяет их потребности в информации. Глобальная информатизация оказывает существенное влияние на умственную деятельность человека. Под влиянием телевидения, компьютерных игр, интернета и даже современной литературы у большинства представителей молодого поколения формируется новый тип мышления – «клиповое мышление». Слово «клип» часто ассоциируется с музыкальными или видео клипами, в которых видео состоит из разных не связанных между собой часто меняющихся изображений. При этом мир, окружающая реальность воспринимается как ряд практически не связанных между собой фактов или событий. Клиповое мышление мешает развитию логического мышления, аналитических способностей, а образы, которые остаются в памяти только на короткий промежуток времени, практически сразу исчезают и заменяются новыми.

Термин «клиповое мышление» впервые появился в философской и психологической литературе в конце 1990-х годов для обозначения особенности человека воспринимать мир через яркие короткие картинки, представленные в виде видеоклипа или телевизионных ново-

стей, позже комиксов. Именно средства массовой информации, а не всемирная паутина, разработали универсальный формат для представления информации через так называемую последовательность текущих клипов.

Учитывая фрагментарную природу информационного потока и времени появления новых событий, образы мозг просто не может установить связь между ними. Таким образом клип выступает как своеобразный фон. Но информация, полученная в виде клипа, сохраняется в памяти человека, и, таким образом, чтение новостей или зрительное восприятие клипа создает иллюзию осознания процессов, происходящих в мире, в то время как, в сущности, это ряд отдельных фактов, которые почти невозможно связать между собой, установить между ними причинно-следственные связи. Формат клипа заставляет мозг совершать фундаментальную ошибку понимания: события считаются связанными, если они имеют временную близость, а не фактическую связь. Поэтому неудивительно, что клиповое мышление возникло как ответ на возросший объем информации. Такое положение вещей влияет не только на восприятие человеком окружающего мира, но и изменяет его в разных аспектах. У человека с клиповым мышлением:

- снижается коэффициент усвоения знаний;
- фрагментируется потребление информации;
- выстраиваются эмоциональные связи взамен логических;

Но есть и положительные стороны формирования клипового мышления. Согласно теории, М. Маклюэна, на современном этапе своего развития общество трансформируется в электронное общество, в котором Интернет и социальные сети создают многоплановое восприятие мира [3]. Формируя навыки фрагментирования информации, человек становится «многозадачным» в том смысле, что он научается очень быстро переключаться между простыми и часто повторяющимися действиями, не требующими большой концентрации внимания. Сейчас часто учащийся может одновременно выполнять различные действия: выполнять домашние задания, говорить по телефону, потреблять пищу, слушать музыку. На самом деле эта многозадачность не является процессом мышления и переработки поступающей информации, а представляет собой простое фрагментирование и быстрое переключение с одного процесса на другой. Впервые на это явление обратил внимание американский футурист Э. Тоффлер, который рассматривал его как компонент общей информационной культуры, которая формирует такую уникальную форму восприятия, как «раскачивание», когда переключение телеканалов создает новый образ, состоящий из клочков информации [5]. Воспринимаемый через клип материал не требует воображения или размышления; информация постоянно обновляется, поскольку все, что видно в новостном сообщении без временного пробела, имеет тенденцию терять свое значение или устаревать. Ф. И. Гиренок был первым, кто использовал термин клиповое мышление в отечественной литературе, полагая, что концептуальное мышление перестало играть важную роль в современном мире, в результате чего линейное бинарное мышление заменяется нелинейным [1]. Согласно А. Б. Фельдману, клиповое мышление — это условное мышление, которое позволяет человеку обрабатывать контент фиксированной длины, а не семиотические структуры произвольной сложности [4]. Это особенно заметно у человека, который неспособен концентрироваться на какой-либо информации в течение длительного времени. А именно это характерно для современных молодых людей. Клиповое мышление, по определению Б. М. Фрумкина, является вектором развития нового уровня отношения человека с информацией, характеризуемого способностью быстро переключаться между разрозненными семантическими фрагментами, а также нашей неспособностью воспринимать длинную линейную последовательность однородной информации. Фрумкин выделил пять факторов, которые способствовали появлению и формированию «клипового мышления» [2]:

• ускоренный темп жизни и последующее увеличение объема потока информации, излишне обременительное для выбора, фильтрации и дифференциации между основным и второстепенным;

- систематически обновляемая информация;
- увеличение разнообразия поступающей информации;
- расширенная многозадачность;
- усиление демократии и постоянный диалог на разных уровнях социальной системы.

Основная проблема клипового мышления — это отсутствие контекста, который объясняет значение отдельных фрагментов в содержательной устной или письменной речи. Когда человек воспринимает какой-либо значимый текст, определенный контекст формируется как набор утверждений и предположений, которые уже были рассмотрены в рамках рассматриваемой темы как в существующем контексте, так и в контексте собственных знаний и опыта. Чем длиннее текст, тем сложнее его контекст и, следовательно, легче понять смысловые отношения между явлениями, которые на самом деле существуют на наших глазах, а именно в контексте. Клиповое мышление мешает четкому пониманию контекста, и поэтому клип не оставляет следов в семантически связанных явлениях. Хотя клип является формой представления информации, его интерпретация может быть особенно проблематичной. В последнее время психологи и педагоги считают, что молодые люди воспринимают окружающий мир слишком поверхностно. Таким образом, вся система ценностей и идеалов молодых людей является слишком однообразной и основана исключительно на информационном потоке, который буквально «льется» на них с экранов телевизоров и из интернета. Способность сформулировать идею ясным и понятным способом передать ее значение стала редкостью. Точно так же неспособность современных студентов внимательно слушать и записывать выводы лекции последовательным образом подвергается все большей критике со стороны преподавателей. Это связано с тем, что сегодня информационное пространство как совокупный результат семантической деятельности человека предполагает обширное письменное и аудиовизуальное общение. С одной стороны, чрезмерная информационная среда влечет за собой необходимость быстрого усвоения человеком как можно большего количества информации; с другой стороны, это вызывает качественные изменения в формате самой информации. Существует устойчивая тенденция представлять информацию фрагментарно с акцентом на ее количество, а не качество. Именно эти изменения и определили появление такого явления, как «клиповое мышление» и последующую необходимость изменить подход к обучению. Может ли клиповое мышление способствовать эффективному усвоению информации в процессе обучения? На этот вопрос нет однозначного ответа. Каждое явление обладает и положительными и отрицательными качествами (см. табл.2). Поэтому вопрос состоит в том, как эффективно использовать положительные стороны и как минимизировать отрицательный эффект этого явления.

Клиповое мышление рассматривается как процесс отражения множества различных свойств объектов без учета взаимосвязей между ними, характеризующихся фрагментированным информационным потоком, нелогичностью, неоднородностью поступающей информации, высокой скоростью переключения между фрагментами информации, а также отсутствием целостного восприятия окружающего мира. Феномен клипового мышления по сути является синонимом понятия «когнитивный стиль». «Дифференциальные / интегральные» когнитивные стили связаны с индивидуальными особенностями усвоения студентами учебного материала. Учащиеся с интегральным типом когнитивного стиля, как правило, полагаются на образовательные технологии, построенные по принципу перехода от абстрактного к конкретному, в то время как учащиеся с дифференцированным типом когнитивного стиля склонны учиться с конкретной направленностью на общую. В контексте клипового мышления следует:

- пересмотреть содержание учебного материала (учебников, учебных пособий);
- организовать информацию в виде клипов;
- изменить формат представления информации;
- применять яркие, четкие и визуальные презентации с четкими, оригинальными и броскими формулировками.

Таблица 2. Положительные и отрицательные факторы клипового мышления.

Отрицательные факторы	Положительные факторы
У человека нарушается способность выстраивать логические связи между воспринимаемыми явлениями	Информационная перегрузка заставляет мозг выстраивать защиту от ненужной информации и фильтровать ее
У учащихся становится проблемой решать сложные задачи из-за отсутствия навыков восприятия явления целиком и деления сложной задачи на подзадачи	Осознание важности владения информацией побуждает к большему ее потреблению, а значит, к развитию
Учащиеся способны решать отдельно взятые мелкие задачи без привязки их к предметной области	Желание потребить большой объем информации тренирует мозг, позволяя воспринимать ее быстрее
Утрачивается способность к анализу, синтезу, к выстраиванию длинных логических цепочек	Повышая способность быстро переключаться с одной информации на другую, человек научается быстрее переключаться в обычных жизненных ситуациях, тем самым лучше организует свое время

Применение традиционных методов обучения вместе с технологиями электронного обучения должно повысить эффективность учебного процесса, а, следовательно, улучшить профессиональную подготовку студентов. Применение клипового мышления в образовании позволяет учащемуся запоминать огромные объемы информации, не воспринимая ее содержание, другими словами, быстро запоминать набор слов, фраз или чисел в определенной последовательности на основе некоторых изображений, которые соответствуют информации для запоминания. Такие методы, по мнению некоторых специалистов, подходят, например, для изучения иностранных языков, где иностранному слову может соответствовать какой-либо образ слова из родного языка. Хотя с этим тоже трудно согласиться, поскольку одно слово в иностранном языке может соответствовать нескольким словам в русском языке (например, английское слово *department* имеет восемь соответствий в русском языке). В физике, химии, математике это приведет к запоминанию некоторых терминов, правил, определений или формул, а понимание самой сути процессов будет потеряно. Язык изображений и жестов намного старше, чем язык символов; поэтому человеку легче воспринимать информацию в форме изображений, а не букв, цифр, формул. Лекция по-прежнему считается классической формой организации высшего образования. Вышеупомянутая система изображений оказывается наиболее эффективным способом запоминания учебного материала от более сфокусированного подхода к содержанию и продолжительности лекции с акцентом на современные мультимедийные технологии. Формирование образов в учебном процессе с использованием современных компьютерных технологий вряд ли представляет серьезную проблему. Эти изображения могут быть представлены в виде слайдов или коротких анимированных картинок, то есть клипов. Однако следует помнить, что студенты должны связывать небольшую последовательность клипов с вполне определенными изображениями, а не с абстрактным содержанием. Существует некоторая степень совпадения между клиповым мышлением как таковым и когнитивным стилем; поэтому необходимо учитывать рекомендации

для процесса обучения в отношении когнитивного стиля учащихся. Студенты с интегральным типом когнитивного стиля, как правило, полагаются на образовательные технологии, построенные на принципе перехода от абстрактного к конкретному посредством дискуссий, в то время как учащиеся с дифференцированным типом когнитивного стиля склонны учиться от конкретного к общему через логическое и формализованное восприятие материала, либо на основе своих интегральных знаний или последовательное познание. В целом, необходимо интегрировать основные функции клипового мышления в учебную среду, включая образовательную и вне образовательную деятельности студентов. Формат информации следует изменить и перевести в вид клипов, то есть ярких, четких и наглядных презентаций с понятными, оригинальными и запоминающимися формулировками. Задача состоит в том, чтобы создавать специальные фильмы или видеоклипы с иллюстративными примерами. Усовершенствованные педагогические инструменты в сочетании с технологиями электронного обучения повысят эффективность учебного процесса и значительно улучшат профессиональную подготовку студентов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Клиповое мышление – феномен современности [Электронный ресурс] // Портал «ок». URL: <http://jarki.ru/wpress/2013/02/18/3208/> (Дата обращения: 7.09.2019)
2. Клиповое мышление: чем отличаются «люди экрана» от «людей книги»? [Электронный ресурс] // Портал «моноклер». URL: <https://monocler.ru/klipovoemyishlenie/> (Дата обращения: 13.09.2019)
3. Теория медиа Маршалла Маклюэна: как мы оказались в глобальной деревне? [Электронный ресурс] // Портал «моноклер». URL: <https://monocler.ru/teoriyamedia-marshalla-maklyuena/> (Дата обращения: 15.09.2019)
4. Фельдман А. Клиповое мышление [Электронный ресурс] // Портал «LiveJournal». URL: <https://wowavostok.livejournal.com/9487906.html> (Дата обращения: 26.08.2019)
5. Футурологи об основных закономерностях «информационного века» [Электронный ресурс] // Портал «библиотекарь.ру». URL: <http://www.bibliotekar.ru/istoriaeconomicheskikh-ucheniya-3/48.htm> (Дата обращения: 05.09.2019)
6. Фельдман А. Клиповое мышление [Электронный ресурс] // Портал «LiveJournal». URL: <https://wowavostok.livejournal.com/9487906.html> (Дата обращения: 26.08.2019)
7. Клиповое мышление – феномен современности [Электронный ресурс] // Портал «ок». URL: <http://jarki.ru/wpress/2013/02/18/3208/> (Дата обращения: 7.09.2019)
8. Клиповое мышление: чем отличаются «люди экрана» от «людей книги»? [Электронный ресурс] // Портал «моноклер». URL: <https://monocler.ru/klipovoemyishlenie/> (Дата обращения: 13.09.2019)
9. Теория медиа Маршалла Маклюэна: как мы оказались в глобальной деревне? [Электронный ресурс] // Портал «моноклер». URL: <https://monocler.ru/teoriyamedia-marshalla-maklyuena/> (Дата обращения: 15.09.2019)
10. Футурологи об основных закономерностях «информационного века» [Электронный ресурс] // Портал «библиотекарь.ру». URL: <http://www.bibliotekar.ru/istoriaeconomicheskikh-ucheniya-3/48.htm> (Дата обращения: 05.09.2019)

© Колобаев В.К., Сеницына Т.А., 2022.